

A DIFICULDADE DA PRÁTICA EM ARTES PARA JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MODULAR: ESTUDO DE CASO NOS CEJAS DO CEARÁ.

THE DIFFICULTIES OF PRACTICING ARTS FOR YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN MODULAR EDUCATION SCHOOLS: A CASE STUDY IN THE CEJAS OF CEARÁ

Jovana Cavalcante Marques¹
Greyciane Passos dos Santos²

RESUMO: O objetivo deste artigo é identificar a dificuldade de aplicação da metodologia proposta pela BNCC aos alunos do CEJA na disciplina de artes. Trata-se de uma pesquisa explicativa que analisa a metodologia de ensino de artes nos CEJAS. Essa pesquisa norteia seu método de ensino na abordagem de Ana Mae Barbosa. A justificativa social para a realização deste estudo, está na importância de seguir todos os eixos, cuja meta principal é nortear os indivíduos na construção de simbolismos e reflexões, oportunizando a promoção de um novo tipo de pensamento, estimulando a criatividade e desenvolvimento pessoal.

Palavras Chave: Prática de artes, BNCC, Ana Mae Barbosa

ABSTRACT: *The objective of this article is to identify the difficulties in applying the methodology proposed by the BNCC to CEJA students in the arts discipline. This is an explanatory study that analyzes the art teaching methodology at CEJAS. This research bases its teaching method on Ana Mae Barbosa's approach. The social justification for this study is the importance of following all axes, whose main goal is to guide individuals in the construction of symbolism and reflections, fostering a new type of thinking, stimulating creativity and personal development.*

Keywords: *Arts practice, BNCC, Ana Mae Barbosa*

¹Licenciada do Curso de Licenciatura em Arte-Educação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jovanacavalcantemarques@gmail.com

²Orientador do Curso de Licenciatura em Arte-Educação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O aprendizado de artes é fundamental para o desenvolvimento integral do indivíduo, contribuindo para a criatividade, a sensibilidade, a capacidade de expressão e a compreensão do mundo. Além de enriquecer a cultura pessoal, a arte estimula o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação eficaz.

O ensino de artes no Brasil, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), é um componente curricular obrigatório na educação básica, englobando os níveis infantil, fundamental e médio.

Além do ensino em escolas regulares (onde os alunos estão dentro das faixas etárias de ensino) temos a **Educação de Jovens e Adultos (EJA)**, destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso à educação formal no tempo adequado.

E ainda temos os CEJAS onde o formato de ensino é semipresencial, possibilitando horários flexíveis para os alunos frequentarem os CEJAS em conformidade com sua disponibilidade de tempo e interesse.

O funcionamento dos CEJAS se diferenciam das outras escolas da rede em relação ao formato de ensino, tanto em tempo de funcionamento quanto em estratégias pedagógicas utilizadas, pois o intuito é uma aproximação das necessidades do público jovem e adulto que busca esta modalidade de ensino.

Pela BNCC, os pilares de ensino de artes são: produzir, apreciar e contextualizar. Estes eixos se referem a três dimensões importantes do ensino de Arte: criar e expressar, experimentar a arte e refletir sobre a arte e sua relação com a sociedade e a cultura.

Nesse trabalho, analisamos a visão do papel das aulas de Arte nos CEJAS, a dificuldade da prática em artes e quais as soluções possíveis para esse pilar da construção do conhecimento.

2. DESENVOLVIMENTO

Os CEJAS, são Centros de Educação para jovens e adultos. São escolas que oferecem o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º ao 3º ano) para jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino dentro das faixas etárias adequadas.

Segundo dados do censo escolar de 2024 realizado pelo INEP, as escolas da rede estadual que cuidam do ensino de Jovens e Adultos são responsáveis por 84,7% das conclusões do ensino médio fora de faixa. (EJAs e CEJAs) .

A conclusão do ensino médio é uma ação de suma importância dentro da sociedade, pois reduz as desigualdades sociais e econômicas, visto que a educação é um fator importante para a ascensão social e o acesso ao mercado de trabalho e também proporciona aos indivíduos mais conhecimento, habilidades e autoconfiança, o que contribui para o seu empoderamento e participação na sociedade.

Utilizando materiais didáticos em fascículos, ou módulos, como são chamados no dia a dia, o CEJA é um dos “pais” do ensino EAD.

As disciplinas são separadas por aéreas, a disciplina de artes pertence a área de Códigos e Linguagens.

O aluno leva para casa um material de estudo e uma atividade. Ao apresentar a atividade realizada, ele realiza uma prova. Essa prova confere uma etapa do ensino que ele esteja cursando.

Os CEJAs em seus materiais , apresentam obras e contextos adequados ao ensino no que se refere a BNCC.

A BNCC (base nacional curricular comum) é um documento de caráter normativo, onde segundo o MEC

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Essa base é orientada por princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. (<https://basenacionalcomum.mec.gov.br>)

A Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa. Como citado anteriormente, de acordo com a BNCC os pilares de ensino de artes são: produzir, apreciar e contextualizar. Na apreciação, o aluno aprende a analisar e interpretar os diferentes tipos de obras, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico sobre a arte. Na contextualização, busca compreender a obra dentro de seu contexto histórico, cultural e social, permitindo entender a relação entre a arte e a sociedade. .

E por fim no fazer artístico, encoraja a criação e produção de arte, permitindo que os alunos expressem suas ideias e sentimentos por meio da arte.

É no fazer artístico que os alunos têm a oportunidade de ter contato com materiais e suportes que não são utilizados cotidianamente, onde experienciam uma forma de expressão artística. É um momento onde criam outros olhares para materiais que até então pareciam não ter utilidade em seu meio visual.

Pela BNCC, a prática existe com intuito de experimentação com diferentes linguagens, materiais e técnicas. Entretanto, pela particularidade do ensino fascicular (MODULAR) o aluno não exerce, o fazer artístico, o manusear de materiais, a processo criativo, a obtenção de resultados , etc.

O conhecimento da experimentação é fundamental para a compreensão e aprimoramento do mundo que nos rodeia. Os experimentos e a observação de fenômenos, contribuem para a construção e validação do conhecimento. Na experimentação o aluno executa jogos teatrais, dança, aprende a utilização de diferentes materiais, recursos, superfícies para diversas formas de linguagens visuais, desenvolve instrumentos musicais simples, ritmos...

3. PERCEPÇÃO DO PROFESSOR

Ao realizar uma entrevista com um professor da área de Linguagens do CEJA encontramos as seguinte percepções:

3.1 Qual a importância da disciplina de artes ?

Professor: A arte é a representação de nossos sentimentos e idéias. Através dela podemos contextualizar diferentes momentos da história , entender nossas origens. Os alunos aprendem a estimular a criatividade e o senso critico, já que ambos, são processos de aprendizado e podem ser desenvolvidos.

3.2 Vocês consideram que a ausência da prática de artes algo que influencia diretamente no aprendizado dos alunos?

Sim, percebemos que alunos que fazem a parte prática de artes, tendem a ser mais criativos. Sabem lidar com improvisos, desenvolvem um maior poder de argumentação. Conhecem diferentes materiais e lidam com questões emocionais como expectativas e insatisfações nos processos de criação.

Já alunos que não vem essa parte prática, consideram a arte como algo apenas ilustrativo, algo que não agrega nada no seu dia a dia, ou no máximo como algo que não faz parte da sua vida, ele não encontra um pertencimento cultural.

3.3. Onde vocês percebem essa diferença, de modo mais específico?

Na prática, percebemos na incapacidade de continuar uma história, improvisar um texto, iniciar uma redação. Como têm dificuldade para criar, não compreendem textos como poesias, propagandas, quadrinhos e etc, por exemplo.

Alunos que tiveram prática de artes, sabem produzir uma propaganda simples, um quadrinho, conhecem elementos da imagem, pois colocam em prática. Aprendem a manusear diferentes materiais. Os alunos que estudam artes e executam a prática, tendem a formar textos mais criativos. A criatividade é um processo que precisa ser estimulado, e sem estímulos, essa área se perde em outras disciplinas.

3.4. Como você acha que isso poderia ser trabalhado nos CEJAS?

Em atividades diferenciadas elaboradas com diferentes materiais.. Por conta do tipo de ensino modular, as experimentações seriam mais simples, poderiam agregar oficinas, workshops, aulas, etc.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas aulas práticas, os alunos exploram diferentes linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança e teatro, desenvolvem habilidades de expressão, comunicação e resolução de problemas.

Como as atividades envolvem movimentos corporais, coordenação e raciocínio lógico, contribuem para o desenvolvimento integral.

A falta de contato físico pode dificultar a interação e a troca de experiências entre alunos e professores, mas o uso de ferramentas digitais e a criação de ambientes virtuais de aprendizagem pode minimizar esses problemas.

A prática de algumas modalidades artísticas pode exigir materiais e equipamentos específicos, o que pode ser um desafio para algumas instituições e alunos. No entanto, a criatividade e a adaptação podem ser ferramentas importantes para superar essas dificuldades.

Parte de cada professor, executar diferentes métodos e artifícios para que os alunos vivam, mesmo que minimamente a experimentação em artes.

Quando integrada a projetos e atividades interdisciplinares, a prática de artes prepara os alunos para lidar com desafios reais e aplicar seus conhecimentos de forma criativa e inovadora.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. Abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais. Primeira Edição. 2012.

BNCC, Disponível em <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc> . Acesso em: 25 de julho de 2025.

CENSO ESCOLAR, Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-deatuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>, acesso em 25 de julho de 2025.